

BOLETÍN

DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DEL ESTADO ZULIA

ISSN:2791-108X Maracaibo – Venezuela

Julio-Diciembre 2024
Número
66

Publicación científica en temas interdisciplinarios con perspectiva histórica

UNA PERSPECTIVA CRÍTICA
E HISTÓRICA SOBRE EL
DISCURSO DE **AURELIO
VALBUENA T.**
JEFE CIVIL Y MILITAR DEL
ESTADO ZULIA EN 1900

DEL CENTRO HISTÓRICO A LA
ACADEMIA DE HISTORIA DEL
ESTADO ZULIA (1940-2000)

Artículo

La influencia extranjera en Maracaibo durante los siglos **XIX** y **XX**

Artículo

Maracaibo. Entre fundaciones y conquista. Un estudio socio-histórico

Ensayo

La Filosofía de la Historia en el Pensamiento de **Giambattista Vico**. Reflexiones en torno a su obra. La Ciencia Nueva

UNA PERSPECTIVA CRÍTICA E HISTÓRICA SOBRE EL DISCURSO DE AURELIO VALBUENA T. JEFE CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO ZULIA EN 1900

Joan López Urdaneta

Miembro Correspondiente de la Academia de Historia del Estado Zulia
Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Urdaneta . Correo electrónico: jlopezurdaneta@gmail.com

El discurso objeto de este análisis fue pronunciado a los zulianos, el 9 de mayo de 1900, por el General Aurelio Valbuena T. En ese momento, Valbuena había sido designado Jefe Civil y Militar del Estado Zulia por el presidente de Venezuela, Cipriano Castro. Ante de abordar el discurso se presenta algunos datos introductorios en aras de lograr una mejor comprensión de la situación.

El 22 de octubre de 1899, Cipriano Castro bajo la bandera de la “Revolución Restauradora” asume de facto el poder en Caracas, enfrentándose al desafío de gobernar una Venezuela marcada por la inestabilidad política, social y económica derivada de los conflictos y luchas internas de carácter revolucionario que prevalecieron a lo largo del siglo XIX.

A seis días (28 de octubre de 1899) del triunfo de “La Revolución Restauradora”, el Dr. Alejandro Andrade renuncia a la presidencia del Estado Zulia y se traslada a Cúcuta. En su ausencia, Pedro Pablo Navarrete asume el gobierno hasta el 6 de noviembre de 1899, con la llegada del general J. M. Ortega, quien fue designado por Castro como Jefe Civil y Militar del Estado Maracaibo. A partir de este momento, se inicia una etapa de inestabilidad y de gobiernos provisionales en el Zulia. (Ferrer y

Suzzarini, 2002).

El general J.M. Ortega solo pudo mantenerse en el cargo hasta el 1° de diciembre de 1899 debido a diversas desavenencias con los actores de poder en la ciudad. Su reemplazo fue el general Francisco Tosta García, quien, a pesar de haber tomado el juramento de ley, no pudo ejercer su función, ya que el mismo día de su toma de posesión estalló un levantamiento contra el gobierno de Castro, liderado por el Dr. Helímenas Finol.

A juicio de Ocando Yamarte (2004): “El golpe tuvo resultados pero muy efímeros. Solo durante diecisiete días los hernandistas o nacionalistas retuvieron a Maracaibo, gobernada por el Dr. Finol, acompañado por el tachirenses Francisco Croce y el Padre Zuleta” (p. 422). Luego de consecuentes negociaciones entre el Dr. Finol y el Gral Julio F. Sarría, quien fue designado por Castro como Jefe Expedicionario sobre el Zulia, acuerdan la rendición de los disidentes.

Con este propósito, el 17 de diciembre de 1899, el Dr. Helímenas traspasó su autoridad a un gobierno tripartito integrado por el Dr. Francisco Eugenio Bustamante y los generales Manuel Lalinde y Rafael Gallegos Cellis, con la misión de mantener el orden en la ciudad hasta que las fuerzas nacionalistas entregaran el poder al general Sarría (Besson, 1951). Al día siguiente el Gral Julio F. Sarría asume el mando civil y militar del Estado Zulia, en nombre del presidente Cipriano Castro.

El general Julio Sarría, con el objetivo de ejercer un control más directo sobre los recursos económicos, decretó la centralización de las rentas estatales y municipales en una única entidad. Además, ordenó que los nombramientos de los funcionarios debían ser realizados directamente por el ejecutivo estatal (Ferrer y Suzzarini, 2002). Las medidas de su gobierno generaron animadversión por parte de los zulianos quienes desde siempre son muy celosos de su autonomía en especial las de carácter municipal.

El 17 de febrero de 1900, el general colombiano Benjamín Ruiz asumió el cargo de Jefe Civil y Militar del Zulia, siendo un destacado integrante de la “invasión de los 60” durante la Revolución Restauradora. Esta designación generó un amplio rechazo, ya que, además del descontento existente por la elección de gobernantes foráneos, la presencia de un extranjero al mando del Palacio de Gobierno fue

considerada completamente inaceptable. Aunque Ruiz sólo se mantuvo en el poder durante dos meses y diecinueve días, su mandato estuvo marcado por la arbitrariedad, la persecución política y un notable desorden tanto administrativo como financiero (Besson, 1951). Siendo los casos más resaltantes aumento desmedido de los impuestos, el asesinato del coronel Felipe Izturzaeta cometido por Rufino Blanco Fombona y el allanamiento a la residencia del cónsul del Imperio Alemán Eduard von Jess (Ocando Yamarte, 2004).

Ante esta situación Castro decide reemplazar a Ruiz por su aliado y compadre el Gral. Aurelio Valbuena T., zuliano de nacimiento, quien toma posesión del cargo el 8 de mayo de 1900, y dirige su alocución a los zulianos al día siguiente. A continuación se presenta su transcripción:

Alocución del General Aurelio Valbuena T. Jefe Civil y Militar del Estado Zulia.

A los Zulianos:

Al venir a ejercer, en una situación normal, las funciones de Jefe Ejecutivo en este importante Estado, me bastaría decir a sus habitantes que no tendría otra misión que la de cumplir las leyes y vigilar por su puntual observancia.

Mas en las circunstancias anormales en que se halla la Nación, es natural y oportuno que manifieste a mis compatriotas del Zulia la misión, delicada como honrosa, de que se me ha encargado el General Cipriano Castro, Jefe Supremo de la República.

Al depositar en mí su confianza el Primer Magistrado, no ha debido de pensar en mis aptitudes personales, pues apenas soy un abnegado soldado de la causa de la Libertad en mi amada Patria; y estoy persuadido de que al escogerme para secundar su elevados propósitos y sus hidalgos sentimientos en las faenas de la administración pública, ha debido de tener en cuenta todo lo que he oído de sus labios en las largas conversaciones del vivac, durante la sorprendente campaña desde la frontera occidental de nuestro territorio hasta el Capitolio de Caracas.

Mucho he meditado antes de ponerme al frente de esta progresista Sección de la República, que encierra en su seno los más valiosos elementos sociales: jurisconsultos de alta talla, distinguidos Galenos, hábiles ingenieros, Prelado y sacerdotes virtuosos, entendidos y honrados artesanos, laboriosos agricultores y un gremio mercantil, que en sus arriesgadas operaciones, lejos de seguir la rutina pésima de otras plazas comerciales se afana en abrir sus cajas y ensanchar su crédito para multiplicar los cambios a favor de la mutua confianza en sus transacciones. Puedo asegurar que lo que quiere mi distinguido Jefe, el General Cipriano Castro es establecer en esta bella región Zuliana, un gobierno serio, que sepa restaurar el imperio de las leyes, consolidar y hacer amable para todo los partidos la paz pública, al amparo de la libertad con orden y garantías, y todo eso me creo capaz de llevarlo a cabo con el concurso de hombres patriotas y enamorados de la civilización.

Sin dejar de ser liberal, respetando todas las opiniones que se agiten en el campo de la Ley, creo que podemos formar el núcleo del Partido del porvenir, del que está encargado de sembrar ideas para recoger el fruto de la labor común; y no ha de ser extraño que sea yo, un hijo del Zulia, amante como el que más de las glorias del terruño y liberal de convicciones, el que invite a sus compatriotas de este Estado, sin atender a lo que antes han sido, sino a lo que quieran ser para lo futuro, a emplear otro medios esencialmente prácticos para hacer feliz a la desgraciada Venezuela, arrojando al abismo de lo pasado todas las pequeñeces de las luchas engendradas por la ambición personal, para entregarnos de buena fe y sin reservas a la obra santa de levantar del lecho del dolor a nuestra cara Patria, víctima de la cruel dolencia de la guerra civil, a fin de verla rápidamente convalecer, hasta que recobre, con su salud cabal, la plena vida del derecho y de la bendita libertad.

Si me hallo colocado en el primer puesto del Zulia, es para oír a todos lo que necesiten mi autoridad protectora, pues quiero ser accesible a todos los reclamos y garantes de todos los derechos, como conviene a un Gobierno que se respeta a sí mismo y que aspira a merecer la deferencia y consideración de todos los habitantes del Zulia.

Por fortuna vengo desde Caracas a esta hermosa Ciudad cuando principia a destacarse en el cielo de la Patria el iris de la paz. Por tanto, esta situación es la más propicia para ir poniendo remedios a los quebrantos de la guerra, en lo cual se ocupa sin cesar el Jefe del País, que está seguro de sí mismo, porque es abnegado. Sin descuidar el orden público, piedra angular del edificio político, el General Castro contrae sus mayores esfuerzos a la solución del arduo problema económico y fiscal de Venezuela; y su Gobierno, que cada día inspira mayor confianza, podrá en breve mejorar de un modo sensible el estado de las finanzas. Desde luego, para ello necesita el concurso leal y sostenido de sus compatriotas, entre los cuales es muy precioso el que pueden ofrecerle los altivos e inteligentes zulianos.

He aquí lo que tenía que decirlos.

A vosotros tocará juzgar si mis actos de gobernante corresponde o no a esta sencillas palabras inspiradas por la buena fe y por mi ardiente patriotismo.

Maracaibo: 9 de mayo de 1900

Publicado en Gaceta Oficial del Estado Zulia. Año 1. Número 22.

Fecha: 14 de mayo de 1900. Páginas: 1-2.

De esta alocución presentada por el general Aurelio Valbuena T., se resaltan los siguientes aspectos:

- Su reconocimiento como líder: Valbuena T., se reconoce como un “abnegado soldado de la causa de la Libertad”, lo cual es una estrategia retórica para enmarcar su legitimidad. Al enfatizar su dedicación al servicio y la libertad, intenta conectar emocionalmente con los zulianos, apelando su condición de ser “un hijo del Zulia, amante como el que más de las glorias del terruño y liberal de convicciones, el que invite a sus compatriotas de este Estado, sin atender a lo que antes han sido, sino a lo que quieran ser para lo futuro, a emplear otros medios esencialmente prácticos para hacer feliz a la desgraciada Venezuela”. Sin embargo, esto también puede ser visto como un intento de legitimar la autoridad central en un contexto donde los actores de la élite zuliana se resisten al control del gobierno central.
- Invitación a la unidad: Valbuena T., hace un llamado a dejar atrás las rencillas del pasado y a enfocarse en un futuro común. Este es un giro importante, dado que expresa un deseo de reconciliación ante las constantes revoluciones y levantamientos. Invita a los zulianos a “liberarse de las pequeñeces de las luchas engendradas por la ambición personal”, como un intento de consolidar la unidad nacional, proponiendo un cambio en las relaciones sociopolíticas.
- Promesas de orden y progreso: el general promete una administración en la cual restablecerá el “imperio de las leyes” y restauración de la paz pública bajo un esquema de “libertad con orden y garantías”. Esta conexión entre la libertad y el orden es común en discursos de líderes autoritarios que justifican su gobierno en pro del bienestar del estado, y crea suspicacia sobre la verdadera naturaleza del “orden” que se busca establecer.
- Reformas económicas y fiscales: en esta alocución se expresa la preocupación del gobierno central sobre el problema económico y fiscal imperante en un país marcado por la ineficiencia y el colapso financiero. Para el logro de estas reformas “... necesita el concurso leal y sostenido de sus compatriotas, entre los cuales es muy precioso el que pueden ofrecerle los altivos e inteligentes zulianos” para la rehabilitación del país.
- Accesibilidad personal y derechos: en este aspecto declara haber sido “... colocado en el primer puesto del Zulia, es para oír a todos

lo que necesiten mi autoridad protectora, pues quiero ser accesible a todos los reclamos y garantes de todos los derechos accesible y receptivo a los reclamos de los zulianos”. Este ideal entra en conflicto con la realidad de un gobierno que, por su naturaleza militar y autoritaria, tiende a ser centralista y opaco en la toma de decisiones.

En términos generales esta alocución de Valbuena T., ofrece un panorama de las intenciones de Cipriano Castro en establecer un gobierno central fuerte; y refleja las evidentes tensiones entre los zulianos ante los designios de su gobierno. Al mismo tiempo, sus palabras encierran un doble discurso que puede interpretarse tanto como un mensaje de esperanza y unidad, en aras de intentar consolidar una autoridad que se enfrenta a la resistencia y desconfianza de la población zuliana. La retórica que se utiliza en el discurso es un reflejo de la época y del contexto conflictivo en que se desarrolla, destacando tanto la aspiración de un futuro mejor como las dificultades inherentes a lograrlo en un país caracterizado por la inestabilidad política, social y económica.

En este contexto, el general Aurelio Valbuena T. ejerció su mandato durante un periodo de tres meses y dieciocho días. Aunque fue recibido con entusiasmo debido a su origen zuliano y a la reducción de impuestos en el antiguo mercado, su gobierno no estuvo exento de los conflictos políticos y económicos que azotaban la región zuliana. Se vio obligado a enfrentar conjuras de diversas facciones políticas y a desbaratar un plan destinado a bombardear la aduana, el Palacio de Gobierno y la Legislatura con dinamita. El 26 de agosto de 1900 el Gral. Valbuena T. entrega el mando al Dr. Juan Francisco Castillo.

Referencias consultadas

BESSION, J. (1951). *Historia del Zulia. Tomo IV*. Editorial Hermanos Beloso Rossell.

FERRER, D. y SUZZARINI, M. (2002). La oposición del Zulia a la restauración liberal (1899-1901). *Ágora Trujillo (009)*, 121-138.
<http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/17531>

OCANDO YAMARTE, G. (2004). *Historia del Zulia*. Empresas Gráficas Polaris.

VALBUENA T., A. (1900). Alocución del Ciudadano Jefe Civil y Militar del Estado Zulia. *Gaceta Oficial del Estado Zulia*. Año 1. Número 22. Fecha: 14 de mayo de 1900. Páginas: 1-2.

Anexo

GOBIERNO DEL ESTADO

Acta de posesión del nuevo
Jefe Civil y Militar del Estado

Hoy día ocho de mayo de mil novecientos, y a las cuatro de la tarde, presente en el Despacho de Gobierno, el ciudadano Benjamín Ruíz, Jefe Civil y Militar del Estado, y el General Aurelio Valbuena T., nombrado por el Jefe Supremo de la República, para desempeñar el mismo cargo de Jefe Civil y Militar del mismo Estado, en sustitución del primero, y presente también el suscrito Secretario interino de Gobierno, se procedió con las formalidades de estilo a hacer la entrega formal de todo lo relativo al Despacho, al ciudadano General Aurelio Valbuena T., quien luego se declaró en ejercicio de sus funciones gubernativas disponiendo hacer las participaciones de ley, con lo cual termino el acto.

Firman:

Aurelio Valbuena T. *B. Ruíz*

Secretario General Interino
Pablo A. Vélchez.

Publicado en Gaceta Oficial del Estado Zulia. Año 1. Número 22.
Fecha: 14 de mayo de 1900. Páginas: 1.

Gaceta Oficial del Estado Zulia. Año 1. Número 22.
Fecha: 14 de mayo de 1900. Páginas: 1.

Estados Unidos de Venezuela.

GACETA OFICIAL DEL ZULIA.

AÑO 1º

MARACAIBO: 14 DE MAYO DE 1900

Número 22

Art. 3º En la *Gaceta Oficial del Zulia* se publicarán las Leyes, Decretos, Resoluciones, Sentencias, Autos Judiciales, Movimiento de Tesorería y todos los demás documentos y piezas oficiales que disponga el Secretario General, para lo cual se dividirá el periódico en convenientes secciones.

Art. 4º Los documentos y demás piezas oficiales á que se refiere el artículo anterior, producirán sus efectos en relación á los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y tendrán autenticidad y vigor desde que aparezcan en la *Gaceta Oficial del Zulia*; todo lo cual debe entenderse sólo respecto de los documentos que emanen del Gobierno del Estado.

Decreto de 23 de Diciembre de 1899.

SUMARIO

GOBIERNO DEL ESTADO.

- Acta de posesión del nuevo Jefe Civil y Militar.
- Abolición del ciudadano General Jefe Civil y Militar del Estado.
- Decreto nombrando al ciudadano Coronel Julio Gutiérrez Méndez, Secretario General de Gobierno.
- Id. declarando en comisión todos los empleados cuyo nombramiento dependa del Ejecutivo del Estado.
- Id. nombrando al ciudadano Doctor Mariano A. Herrera, Secretario Privado de la Jefatura Civil y Militar del Estado.
- Id. nombrando al ciudadano Henrique Paris, Tesorero General de las Rentas Públicas.
- Id. nombrando al ciudadano Coronel Martín Romay Añez, Jefe Civil y Militar del Distrito Maracaibo.
- Id. nombrando al ciudadano Coronel Algimiro Fuembayor, Primer Jefe de la Sección de Estadística y Fomento de la Secretaría General.
- Id. nombrando al ciudadano José Ramón Yepes, Segundo Jefe de la Sección Política y Administrativa en la Secretaría de Gobierno.
- Id. nombrando á los ciudadanos Manuel M. de J. Sulbarán, Federico Arria y Rafael Valbuena Escuna, respectivamente, Liquidador de las Rentas Públicas, Recaudador de Patentes de Industria y Recaudador del Impuesto del Mercado.
- Id. nombrando á los ciudadanos Coronel Eduardo Carvajal M. y Manuel Torres, Primero y Segundo Inspector del Matadero Público.
- Id. nombrando á los ciudadanos Wilfrido Arocha y Mareal A. Urdaneta, Segundo Depositario de Tránsito y Adjuvo al Inspector de Consumo, en el orden respectivo.
- Id. nombrando al ciudadano Seleuco de J. Adrianza, Jefe Civil y Militar del Distrito Miranda.
- Id. nombrando al ciudadano Gorgonio Parra, Inspector de Plazas Públicas.
- Id. por el cual se restablece la antigua Tarifa en el Mercado Público.
- Circular del ciudadano Secretario General de Gobierno, al tomar posesión de su cargo.
- Documentos relativos á la solicitud que María Chiquinquirá Ferrer dirige á la Jefatura Civil y Militar, pidiendo en venta una porción de terreno, que existe en el Municipio. Chiquinquirá.

GOBIERNO DEL ESTADO

Acta de posesión del nuevo Jefe Civil y Militar del Estado

Hoy día ocho de mayo de mil novecientos, y á las cuatro de la tarde, presentes en el Despacho de Gobierno, el ciuda-

dano general Benjamín Ruiz, Jefe Civil y Militar del Estado, y el ciudadano general Aurelio Valbuena T., nombra lo por el Jefe Supremo de la República, para desempeñar el mismo cargo de Jefe Civil y Militar del mismo Estado, en sustitución del primero, y presente también el suscrito Secretario interino de Gobierno, se procedió con las formalidades de estilo á hacer la entrega formal de todo lo relativo al Despacho, al ciudadano general Aurelio Valbuena T., quien desde luego se declaró en ejercicio de sus funciones gubernativas, disponiendo hacer las participaciones de ley, con lo cual terminó el acto.

Firman:

B. Ruiz.

AURELIO VALBUENA T.

El Secretario General interino,

Fabio A. Vilchez.

El mismo día, presente en el Despacho el ciudadano coronel Julio Gutiérrez Méndez, nombrado Secretario General del Gobierno del Estado, manifestó su aceptación, prestó el juramento de ley y firma.

AURELIO VALBUENA T.

J. Gutiérrez Méndez.

GRAL. AURELIO VALBUENA T.,

JEFE CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO ZULIA,

A los Zulianos:

Al venir á ejercer, en una situación normal, las funciones de Jefe del Ejecutivo en este importante Estado, me bastaría decir á sus habitantes que no tendría otra misión que la de cumplir las leyes y vigilar por su puntual observancia.

Mas en las circunstancias anormales en que se halla la Nación, es natural y oportuno que manifieste á mis compatriotas del Zulia la misión, delicada como honrosa, de que me ha encargado el General Cipriano Castro, Jefe Supremo de la República.

Al depositar en mí su confianza el Primer Magistrado, no ha debido pensar en mis aptitudes personales, pues apenas soy un abnegado soldado de la causa de la Libertad en mi amada Patria; y estoy persuadido de que al escogerme para secundar sus elevados propósitos y sus hidalgos sentimientos en las faenas de la administración pública, ha debido tener en cuenta todo lo que he oído de sus labios, en las largas conversaciones del vivac, durante la sorprendente campaña desde la frontera occidental de nuestro territorio hasta el Capitolio de Caracas.

Mucho he meditado antes de ponerme al frente de esta progresista Sección de la República, que encierra en su seno los más valiosos elementos sociales: juriconsultos de alta talla, distinguidos Galenos, hábiles ingenieros, Prelado y sacerdotes virtuosos, entendidos y honrados artesanos, laboriosos agricultores y un gremio mercantil, que en sus arriesgadas operaciones, lejos de seguir la rutina pésima de otras plazas comerciales, se afana en abrir sus cajas y ensanchar su crédito para multiplicar los cambios á favor de la mútua confianza en sus transacciones. Puedo asegurar que lo que quiere mi distinguido Jefe, el General Cipriano Castro, es establecer en esta bella región zuliana, un gobierno serio, que sepa restaurar el imperio de las leyes, consolidar y hacer amable para todos los partidos la paz pública, al amparo de la libertad con orden y garantías; y todo eso me creo capaz de llevarlo á cabo con vuestro concurso de hombres patriotas y enamorados de la civilización.

Sin dejar de ser liberal, respetando todas las opiniones que se agiten en el campo de la Ley, creo que podemos formar el núcleo del Partido del porvenir, del que está encargado de sembrar ideas para recoger el fruto de la labor común; y no ha de ser extraño que sea yo, un hijo del Zulia, amante como el que más de las glorias del terrazo y liberal de convicciones, el que invite á sus compatriotas de este Estado, sin atender á lo que antes han sido, sino á lo que quieran ser para lo futuro, á emplear otros medios esencialmente prácticos para hacer feliz á la